

Tarihten Bugüne Türkçede Alfabe-Dil Uyumu

Orthographic-Phonetic Compatibility in Turkish: A Historical Overview of Alphabet Use

Ceyda Yaman ^{1*}

ÖZ

Türklerin tarih boyunca farklı coğrafyalarda yaşamaları ve çeşitli medeniyetlerle etkileşim hâlinde olmaları, kullandıkları alfabelerin zaman içinde değişmesine neden olmuştur. Bu çalışmada, Türk toplulukları tarafından tarihsel süreçte kullanılan beş temel alfabe olan Köktürk, Uygur, Arap, Kiril ve Latin alfabeleri, hem tarihsel gelişimleri hem de Türk diline etkileri bakımından incelenmiştir. Alfabelerin benimsenme nedenleri, dönemlerinin siyasi, dini ve kültürel yapılarıyla birlikte değerlendirilmiş; her bir yazı sisteminin Türkçenin fonetik özelliklerine ne ölçüde uyum sağladığı karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. İnceleme sonunda, Eski Türklerin ilk millî yazı sistemi olarak kabul edilen Köktürk alfabesi ile onu takip eden Uygur alfabesinin Türkçenin ses yapısına daha uygun olduğu görüşü birçok Türkolog tarafından kabul edilmektedir. Arap alfabesi, İslamiyet'in kabulüyle birlikte Türkler arasında yaygınlaşmış; ancak harf eşlenmeleri nedeniyle çeşitli yazım sorunları ortaya çıkmıştır. Bu durumu alfabenin genişletilmesiyle çözülmüştür. Kiril alfabesi, özellikle Sovyetler Birliği döneminde Orta Asya'daki Türk topluluklarına Rus dil politikası olarak dayatılmış ve Türk toplulukları arasında kültürel ayrışmalara yol açmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından kabul edilen Latin alfabesi ise hem modernleşme sürecinin bir parçası olmuş hem de Türkçenin sadeleşmesine katkı sağlamıştır. Sonuç olarak, alfabe yaşayan ve gelişen bir varlık gibi gelişimlere açık olmuştur. Yaşanan siyasal, ekonomik vb. olaylar alfabeleri değiştirmiş Türk devletleri süregelen zamanda çeşitli alfabeler kullanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türk Dili, Alfabe Değişimi, Yazı Sistemi, Kültürel Etki

ABSTRACT

Throughout history, Turks have inhabited diverse geographical regions and engaged with various civilizations, leading to the adoption of multiple writing systems over time. This study explores five major scripts historically used by Turkic peoples — the Köktürk, Uighur, Arabic, Cyrillic, and Latin alphabets — by examining their historical evolution and phonological compatibility with the Turkish language. The reasons for adopting each script are analyzed within their respective political, religious, and cultural contexts. The findings indicate that the Köktürk and Uighur alphabets, both regarded as early national scripts, exhibit the highest degree of phonetic alignment with Turkish. The Arabic script, introduced following the Turks' conversion to Islam, led to orthographic inconsistencies due to a lack of one-to-one correspondence between letters and sounds. Although modifications were introduced to accommodate Turkish phonemes, these were only partially effective. The Cyrillic script, imposed during the Soviet era, further disrupted linguistic unity among Turkic communities despite adaptations to individual dialects. In contrast, the Latin alphabet, adopted after the establishment of the Republic of Türkiye, facilitated phonological transparency, simplification, and standardization in Turkish orthography. Overall, the study highlights the alphabet as a dynamic and historically contingent medium, shaped by sociopolitical forces and linguistic needs.

Keywords: Turkish Language, Alphabet, Writing System, Cultural Influence

* Sorumlu yazar / Corresponding author

¹ Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Çubuk, Türkiye E- mail yamanceyda1905@gmail.com

ORCID: 0009-0000-7050-3736

Başvuru/Submitted: 16.06.2025 Düzeltme/Revision: 21.07.2025 Kabul/Accepted: 01.08.2025

Turnitin Similarity Index 21%

GİRİŞ

Türkler tarih boyunca farklı coğrafyalarda yaşamış, birçok medeniyet ve kültürle etkileşim içerisinde bulunmuştur. Bu etkileşimler, Türk kültürünün şekillenmesinde hem çeşitlilik yaratmış hem de kültürel zenginliğe katkı sağlamıştır. Göçebe yaşam tarzının hâkim olduğu erken dönemlerde yazılı ürünler oldukça sınırlı sayıda olmasına rağmen, taşlara kazınarak günümüze ulaşan metinler, o dönemin sosyal, siyasal ve dilsel yapısını anlamada önemli birer kaynak niteliğindedir. Bu yazıtlar, hem görsel hem fonetik açıdan dönemin alfabe kullanımını yansıtan ilk örnekler arasında yer alır. Runik harfler olarak da adlandırılan Köktürk alfabesi, Türklerin bilinen ilk milli yazı sistemidir ve Uygurların yerleşik yaşama geçişine kadar kullanılmıştır. Köktürk alfabesinin kökeni konusunda çeşitli görüşler vardır. Bazı araştırmacılar bu alfabenin Soğd alfabesinden etkilenerek geliştirildiğini savunurken, bazıları ise tamamen yerli ve özgün bir sistem olduğunu öne sürmektedir (bkz. Ercilasun, 2004, s. 17-Clauson, 2005, s. 9; Sims-Williams, 2000, s. 32). Alfabe, özellikle taş üzerine yazımda kullanılmaya elverişli olması açısından da dikkat çeker. Bu durum kağıda oranla taşta yazımın daha uzun sürede olması alfabenin yazımının zorlaşmasına ve alfabe kullanımının kısıtlı kalmasını sağlamıştır.

Yerleşik hayatın başlamasıyla birlikte Uygur alfabesi gelişmiş, kâğıt kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte edebi ve dini metinlerde yer bulmuştur. İslamiyet'in kabulüyle beraber Arap alfabesi uzun süre kullanılmış, 20. yüzyılda Sovyet etkisiyle bazı Türk toplulukları Kiril alfabesine geçmiştir.

Literatürde, alfabe değişimlerinin Türk dili üzerindeki etkileri üzerine çok sayıda tartışma yer almaktadır. Örneğin, Ergin (2002) ve Tekin (1997), Köktürk ve Uygur alfabelerinin Türkçenin fonolojik yapısına olan uyumunu vurgularken; Korkmaz (2001), Arap alfabesinin ses uyumsuzluğu nedeniyle yazımda sorunlar yarattığını belirtmektedir. Benzer şekilde, Kiril alfabesinin ideolojik etkileri ve kültürel kopuşa neden olduğu çeşitli çalışmalarda (Ağca, 2015; Öztürk, 2018) ele alınmıştır. Ancak bu tartışmalar, genellikle belirli alfabeler özelinde değerlendirilmiş; farklı dönemlerde kullanılan alfabelerin karşılaştırmalı olarak dilsel, tarihsel ve kültürel etkileri bir arada sunulmamıştır.

Bu çalışma, söz konusu boşluğu doldurmayı amaçlamakta; tarih boyunca Türklerin kullandığı beş temel alfabenin (Köktürk, Uygur, Arap, Kiril ve Latin) Türk dili üzerindeki etkilerini karşılaştırmalı ve bütüncül bir yaklaşımla ele almayı hedeflemektedir. Çalışma, hem tarihsel derinliği hem de dilbilimsel perspektifiyle mevcut literatüre katkı sunmayı hedeflemektedir.

Bu araştırmada konuyla ilgili çalışmalar ele alınmış araştırmacıların görüşleri yer alarak çalışmanın konusuna odaklanılmıştır. Geçmişten bugüne kullanılan tüm alfabe sistemleri ele alınarak değerlendirme yapılmıştır.

1. Köktürk Alfabesi

Köktürk alfabesi, Türklerin tarih sahnesinde kendi kimliklerini ilk kez yazılı olarak ortaya koydukları ve bu sayede tarihî belgeler bırakabildikleri en eski ve özgün yazı sistemlerinden biridir. 8. yüzyılda Orhun Vadisi'ne dikilen yazıtlarla belgelenmiş. Köktürk alfabesi, Türklerin bilinen ilk milli yazı sistemi olarak kabul edilmektedir ve yaklaşık 6. yüzyılın sonlarından itibaren kullanılmaya başlanmıştır (Tekin, 1995, s. 18). Bu alfabe, özellikle 8. yüzyılda II. Köktürk (Kutluk) Kağanlığı döneminde en yaygın ve etkin kullanımına ulaşmış, Uygurların 10. yüzyıla doğru Uygur alfabesine geçişle birlikte yavaş yavaş terk edilmiştir (Clauson, 2005, s. 13). Köktürk alfabesi, yaklaşık 300-400 yıl boyunca Orta Asya'daki çeşitli Türk toplulukları tarafından kullanılmıştır. Alfabenin en önemli örnekleri, Moğolistan'daki Orhun

Vadisi'nde yer alan ve Bilge Kağan, Költigin ile Tonyukuk adına dikilmiş olan yazıtlarda görülmektedir (Tekin, 1995, s. 25). Ayrıca Yenisey Nehri çevresi, Altaylar, Doğu Türkistan ve Batı Moğolistan gibi sahalarda da Köktürk harfleriyle yazılmış birçok yazıt ve mezar taşı bulunmuştur (Ercilasun, 2004, s. 41). Bu alfabe; anıt metinlerde, mezar taşlarında, devlet bildirimlerinde ve inançla ilgili ifadelerde yoğun olarak kullanılmış; fonetik yapısının Türkçeye oldukça uygun olması sayesinde dönemin diliyle etkili biçimde örtüşmüştür (Tekin, 2003, s. 47). Köktürklerden kaldığı sanılan Yenisey yazıtları ile II. Köktürklerden kalan Orhon yazıtları izlemektedir. Ancak 1969 yılında Issık Köl civarında bulunan ve 1970 yılında yapılan kazılarla ortaya çıkartılan Esik Kurganı, Türk yazı dilini daha da gerilere götürmektedir. Esik Kurgan'ından çıkartılan 4000'e yakın parça içerisinde bulunan gümüş çanak en önemlisidir. Bu çanak üzerinde 26 harfli bir ibare bulunmaktadır. Bu yazı aynı zamanda Köktürk yazısının da ilkel Çekli olarak kabul edilmektedir (User, 2006: 28-29). Köktürk alfabesi, yalnızca bir yazı sistemi değil, aynı zamanda Türklerin siyasi egemenliklerini, inanç sistemlerini ve toplumsal yapısını yansıtan tarihî bir miras olarak değerlendirilmektedir. Temel kaynak olan Orhun yazıtlarında Türklerin yaptığı savaşları, Yönetimin Doğu ve Batı merkezli oluşundan ve Tengri inancından parçalar bulunmaktadır.

Köktürk alfabesi, yalnızca erken dönem Türkçenin ses özelliklerini anlamamıza katkı sağlamamış, aynı zamanda Türk yazı geleneğinin tarihsel derinliğini de gözler önüne sermiştir. Bu yazıtlar yalnızca siyasi ve kültürel içerikleriyle değil, dil ve yazı sistemimiz açısından da çok değerlidir. Yazıtların dili, Eski Türkçe'nin biçimsel özelliklerini taşır.

Köktürk Alfabenin Yapısı ve Özellikleri

38 harften oluşan Köktürk alfabesi Tekin'e göre, Türkçenin fonetik yapısına büyük ölçüde uyum göstermektedir. Alfabe, taş üzerine yazım için uygun biçimde geometrik ve köşeli hatlarla tasarlanmış olup, harfler genellikle ayrı yazılır ve sözcükler arasında iki nokta üst üste işaretiyle ayırım yapılır. Yazım yönü sağdan sola olan bu sistemde sesli harfler çoğu zaman yazılmamaktadır; bu da bağlam içinde anlam çözümlemesini zorlaştırmakla birlikte, sistemli ve fonetik temelli bir yazı kültürüne işaret eder (Tekin, 1995, s. 45).

Köktürk alfabesi 38 harften oluşur. Bunlardan 4'ü sesli (ünlü) harflerdir, 34'ü ise sessiz (ünsüz) harflerdir. Harflerin bazılarının çift sesli olduğu görülmektedir: örneğin bir harf hem "b" hem de "p" sesini karşılayabilir. Harfler genellikle ayrı ayrı yazılır, birleşik yazım nadiren görülür. Alfabe, özellikle taş, metal ve ağaç üzerine kazınmak üzere geliştirilmiştir. Bu da harf şekillerinin geometrik ve köşeli olmasına neden olmuştur. Bazı işaretler hem harf hem de sembolik anlamlar taşımaktadır; örneğin "tamga" adı verilen damgalar bazen hem ses değeri hem de sembolik güç ifade ederdi (Róna-Tas, 1991, s. 75-85). Bu durumda alfabenin bütünüyle fonetik olduğunu söyleyemeyiz. Damgalar logografik olarak karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan ses değeri de vardır. Öyleyse logo-fonetik diyebiliriz.

7. yüzyılda 2. Köktürk zamanında yazıldığı tahmin edilen Költigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk yazıtları ise Köktürk alfabesinin kullanıldığı örneklerdir. Sözcükler, aralarına üst üste iki nokta koyulmak suretiyle birbirinden ayrı yazılır. Bunun dışında herhangi bir noktalama işareti yoktur. Soldan sağa yazıldığı durumlarda harfler de ters dönük olarak yazılır. (Tekin, 1995, s. 14). Orhun yazısında seslilerin çoğu kez yazılmadığı görülür. Sesliler ilk hecede ve son hecede yazılır, sonrasında gelen sesliler de aynıysa diğerleri yazılmaz. Orhun yazısının sessiz harf yazımında her ses bir sembol alır. Harf fazlalığına karşın önemli bir karışıklık ve karıştırma durumu görülmez. Ancak kalın ve ince sessizlerin, bazı yerlerde birbirinin yerine kullanıldığı da görülür. Ayrıca "s" harfi birçok kez "ş" için de kullanılmış ve ayrıca birbirine benzediği için bir iki sözcükte de "l" yerine "ş" ve "kalın s" yazılmıştır (Tekin, 1995, s. 16).

Köktürk alfabesinin bazı eksiklikleri de vardır. Özellikle ünlü harflerin sınırlı oluşu, her ses için ayrı bir işaretin bulunmaması, metinlerde zaman zaman anlam karmaşasına yol açabilmektedir. Alfabede 8 ünlü sesi karşılayan, 4 ayrı sembol kullanılmıştır. “Köktürk alfabesinde sesli harfler sınırlı sayıda sembolle gösterilmiştir ve genellikle bağlamdan anlaşılacak şekilde yazılmıştır. Alfabenin temel sesli harf sembolleri arasında /a/ ve /e/ sesleri bir sembol, /ı/ ve /i/ için bir sembol yer alır. Benzer şekilde, /o/ ve /ö/ sesleri için bir sembol, /u/ ve /ü/ sesleri içinde bir sembol kullanılmıştır. Bu harfler arasında fonetik ayırım çoğunlukla bağlama bağlıdır. Bu sistem, Köktürk alfabesinin fonetik yapıya uyum sağlarken aynı zamanda yazıyı ekonomik ve işlevsel kılma amacı taşıdığını göstermektedir (Tekin, 2003, s. 45; Ercilasun, 2004, s. 58). Bu durum, özellikle kelime köklerinin belirlenmesinde bağlama dayalı yorumları zorunlu kılar. Köktürk alfabesinde noktalama işaretlerinin yer almaması da uzun ya da karmaşık cümlelerin anlaşılmasını güçleştirebilir.

2. Uygur Alfabesi

Uygur alfabesi, Türk yazı tarihinin en önemli evrelerinden birini temsil eder. Köktürk alfabesinden sonra gelişen bu sistem, özellikle Maniheizt ve Budist Uygurlar tarafından benimsenmiş ve zengin bir yazılı kültürün taşıyıcısı olmuştur.

Tekin’e (1995) göre, Uygur alfabesi yalnızca bir yazı aracı değil, aynı zamanda bir medeniyetin yüksek düşünce dünyasını ve dini inançlarını ifade edebilme kapasitesine sahip bir sistemdir. Yazıtlar ve metinler üzerinden yapılan çözümler, bu alfabenin eğitim, hukuk ve edebiyat gibi birçok alanda kullanıldığını açıkça ortaya koymaktadır (Tekin, 1995, s. 42). Kağının icadıyla birlikte Köktürk alfabesinin kağıda yazıma uygun olmaması Uygur alfabesinin yaygınlaşmasında en önemli etkenlerden biri olmuştur. Kaynaklara bakıldığında Uygur metinlerinin varlığı Köktürk metinlerinin varlığından daha fazladır. Bunun nedeni taş işleme yerine kağıda aktarılan bu alfabenin korunumunun daha kolay olmasıdır.

Uygur alfabesi, Soğd alfabesinden türemiş olmasına rağmen, zamanla Uygur Türkçesinin ihtiyaçlarına uyarlanmıştır. Bu sistem, kelime başında, ortasında ve sonunda farklı biçimlere bürünen harf yapısıyla karmaşık ancak estetik açıdan zengin bir yazı formu sunar. Clauson, bu alfabenin fonetik olarak Türkçeye sınırlı uyumu olduğunu, fakat gelişkin yazılı metinler üretmeye olanak tanıdığını belirtmektedir. Özellikle Budist metinlerin çeviri ve aktarımı sırasında Uygur alfabesinin işlevselliği ön plana çıkmış; bu durum Türklerin yazı sistemlerini sadece teknik bir tercih olarak değil, kültürel bir adaptasyon biçimi olarak da değerlendirdiklerini göstermiştir (Clauson, 2002, s. 119).

Uygur alfabesinin Türk yazı sistemleri içerisindeki önemi sadece teknik bir yenilik olarak değil, aynı zamanda bir kültür taşıyıcısı olarak değerlendirilmelidir. Ergin, Uygur alfabesinin yazı dili olmanın ötesinde, Uygur toplumunun sosyal yapısı, dini anlayışı ve ticari faaliyetleriyle yakından ilişkili olduğunu ifade eder. Bu alfabe ile kaleme alınmış metinler, Türklerin yerleşik hayata geçiş sürecinde oluşturdukları hukuk kurallarını, inanç sistemlerini ve edebi düşüncelerini yazılı hale getirmiştir. Bu yönüyle Uygur alfabesi, tarihî süreklilik açısından önemli bir köprü vazifesi görmektedir (Ergin, 2006, s. 85).

Uygur Alfabesinin Yapısı ve Özellikleri

İslamiyet öncesi alfabe tarihine bakıldığında Türklerin kullandığı iki önemli alfabeden biri milli Köktürk (runik) diğeri de Uygur alfabesidir. Uygurlar; Uygur, Soğd, Brahmi, Mani, Tibet, Süryani ve Çin alfabeleri gibi pek çok alfabe kullanmıştır (Eraslan, 2023, s. 52). Bu durum kültürel olarak çeşitliliğe neden olmuştur. Her ne kadar farklı alfabelerin varlığı kültürel

varlığı çeşitlendirse de bu çeşitlilik kullanım ve iletişim açısından birtakım sorunları beraberinde getirmiştir.

Uygur alfabesi sağdan sola yazılır ve 14 harften oluşur. Harflerin bazıları sessiz harfleri temsil ederken, ünlüler genellikle yazımda ihmal edilir; bu yönüyle Arap alfabesine benzer. Uygur alfabesi büyük ölçüde ünsüz temellidir (Tekin, 1997, s. 75). Alfabede harflerin kelime başı, ortası ve sonunda farklı biçimleri vardır. Bu yönüyle Arap alfabesiyle benzerlik gösterir. Harf şekilleri daha çok el yazısına uygun şekilde yuvarlak ve akıcıdır. Özellikle kağıt, deri ve bez üzerine mürekkeple yazı yazma tekniğine uygundur. Yazı, ticaret belgelerinde, dinî metinlerde ve edebi eserlerde yaygın olarak kullanılmıştır. (Zieme, 2014, s.43). Ayrıca Uygur alfabesi, Çin ve İran etkisinin görüldüğü bölgelerde farklı yazım varyantları göstermektedir. Bu da Uygurların çok kültürlü ve çok dilli bir çevrede yaşadıklarını göstermektedir.

Uygur yazımında ünlü seslerin genellikle yazıldığı görülür. Uygur yazımında, bazen ünlülerin eksik yazıldığı görülür. A vın Gabain bilhassa kelime başında /a-/ ünlüsünün kaidesiz yazıldığı belirtilir. Ayrıca /k, g/ ünsüzleri bulunan kelimelerde /ö, ü/ ünlülerinin yazılışında inceltme sesi yazılmaz. A. Von Gabain, iç seste ünlü yazılmayışının bir ünlü ünlü indirgemesine dalalet ettiğini belirtir (Gabain, 1941, s.15).

Köktürk alfabesinden sonra gelen ve daha gelişmiş, daha yaygın bir sistem olan bu alfabe, dini, edebi ve ticari yaşamda uzun süre etkili olmuştur. 8. yüzyıldan itibaren Uygur Türkleri tarafından benimsenmiş ve Türk yazı tarihinde uzun süre etkili olmuştur. Uygur alfabesinin en dikkat çekici özelliklerinden biri, kâğıt üzerine yazmaya uygun olmasıdır. Bu alfabenin özellikle yatay değil, dikey yazım biçimiyle kullanılması, Çin etkisini yansıtmakla birlikte, kalem ve mürekkep kullanımına olanak tanımış ve yazılı belgelerin çeşitlenmesini sağlamıştır. Bu özellik, sadece taş ya da ahşap değil, kâğıt gibi daha kolay işlenebilen malzemeler üzerinde yazının yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştur.

3. Arap Alfabesi

Yazı sistemleri, toplumların kültürel mirasını, inanç sistemlerini ve bilimsel birikimlerini gelecek nesillere aktaran en önemli araçlardandır. Arap alfabesi, sadece Arap dünyasında değil, tarih boyunca İslam coğrafyasının tamamında geniş bir etki alanı yaratmış, birçok dile uyarlanarak kullanılmıştır. Özellikle Kur'an-ı Kerim'in bu alfabe ile yazılmış olması, Arap alfabesinin dini ve kültürel etkisini kalıcı hâle getirmiştir (Daniels & Bright, 1996, s. 559-564). Arap alfabesinin kökeni, Arami alfabesine dayanmaktadır. MÖ 9. yüzyıldan itibaren Arami alfabesi, Orta Doğu'da çeşitli yazı sistemlerine kaynaklık etmiştir. Araplar, Arami kökenli Nebati yazısından evrilen bir formu geliştirerek bugünkü Arap alfabesini oluşturmuşlardır (Healey, 2012, s.51). Arap alfabesinin bilinen en eski örnekleri, 6. yüzyıla ait olup, İslam öncesi Arap toplumlarında kullanılmıştır.

Hız. Muhammed'in peygamberliği ile başlayan İslam dönemiyle birlikte Arap alfabesi, Kur'an'ın yazımında kullanılarak kutsal bir nitelik kazanmış, bu alfabenin yaygınlaşmasında büyük rol oynamıştır. İslamiyet'in yayılmasıyla birlikte bu alfabe İran, Anadolu, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Endülüs gibi geniş coğrafyalara taşınmıştır (Versteegh, 2001, s. 25-35).

7. yüzyılın üçüncü çeyreğinden itibaren Emevi ve Abbasi imparatorlukları aracılığıyla Orta Doğu merkezli geniş bir alana yayılma olanağı bulmuş İslam dininin benimsendiği coğrafyalarda kabul gören alfabledir. Dünyada Latin alfabesinden sonra yazı dili olarak en çok kullanılan yazı sistemidir. Dünya'nın üç büyük kıtasında, farklı ailelere bağlı birçok dile uygulanmış olan Arap alfabesine, harf eklemeleri yapılmış ve böylece alfabenin ıslahı yoluna girilmiştir. Farslar, bu ıslahı /ç/, /ş/ ve /j/ sesleri için ayrırcı işaretler icat ederek

gerçekleştirmiştir. Türkler, bu işaretleri Farslardan aynen devralmışlardır. Türkçedeki /g/ sesi için kullanılan kef, aynı zamanda nazal n sesi için kullanılmış; bu suretle Türkçede Arap alfabesinin ilk reformu yapılmıştır. Arap alfabesi, 11. yüzyılda temel harf sistemiyle Türkler tarafından kullanılmaya başlanmış ve bu aşamada henüz Fars-Arap alfabesindeki harflerin Türk-Arap alfabesinde yer almadığı anlaşılmıştır (Vikipedi, 2025, Arap alfabesi).

Arap Alfabesinin Yapısı ve Özellikleri

Arap scripti sağdan sola doğru yazılır ve temelde 28 harften oluşur. Bu harflerin tamamı ünsüz harflerdir. Ünlü harfler genellikle yazılmaz, ancak sesli harfleri belirtmek için kısa sesli işaretler (harekeler) ve uzun sesliler (elif, vav, ye) kullanılır (Abboud & McCarus, 1983, s. 4). Harflerin yazımı bağlama göre değişir; kelime başında, ortasında ve sonunda farklı biçim alırlar. “Elif” harfi (harekeli iken Hemze) harekesine göre /a/ ile /e/ arasında sesler veren bir harftir. “Vav” Harfi, /u/ ve /ü/ ve “ye” harfi /ı/ ile /i/ arasında sesler verir.

Arap harfleri yazıda estetik unsurlar barındırır. Bu durum özellikle İslam hat sanatında önemli bir rol oynamıştır. Arap alfabesiyle yazılan yazılar, sadece bilgi aktarmakla kalmaz, aynı zamanda sanatsal bir form da taşır (Blair, 2006, s.45-55). Bu alfabenin önemli bir özelliği, fonetik sistemle birebir örtüşmemesidir. Yani seslerin tümü ayrı bir harfle gösterilmez; bazı harfler benzer sesleri temsil edebilir. Bu da alfabenin öğrenilmesini zorlaştırırsa da estetik ve geleneksel boyutunu güçlendirir.

Arap alfabesi, kökeni Eski Semitik yazılara dayanan, İslamiyet’le birlikte küresel bir etki alanı kazanan önemli bir yazı sistemidir. Estetik yapısı, dini bağlamı ve yaygın kullanımı sayesinde tarih boyunca birçok dili ve kültürü etkilemiştir. Bugün hâlâ Kur’an’ın orijinal alfabesi olması bakımından, Arap alfabesi Müslüman Türk toplumları için bir kutsiyet taşımaktadır.

Arap alfabesi, Türkler tarafından İslamiyet’in kabulüyle birlikte 10. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanmış ve özellikle Karahanlılar döneminden itibaren uzun süre resmi ve edebi yazı dili olarak benimsenmiştir (Tekin, 1995, s. 78). Bu alfabenin Türk kültürüne kazandırdığı en önemli katkı, İslam medeniyetiyle bütünleşme sürecine hizmet etmesidir. Kur’an’ın ve İslami ilimlerin Arap alfabesiyle yazılması, Türklerin bu ilimlere daha kolay ulaşmalarını sağlamıştır. Ayrıca Arap harfleriyle kaleme alınan edebi ve bilimsel eserler, Türk-İslam sentezinin önemli belgeleri arasında yer almıştır.

Ayrıca Arap alfabesiyle oluşturulan Osmanlıca yazı dili, uzun süre boyunca hem resmi belgelerde hem de divan edebiyatı gibi yüksek sanat metinlerinde kullanılmıştır (İmer, 1998, s. 102). Bununla birlikte, Arap alfabesinin Türkçeye tam olarak uygun olduğu söylenemez.

Arap alfabesi, Arapçanın fonetik yapısına uygun olarak geliştirilmiş 28 harfli bir sistemdir ve Türkçedeki bazı sesleri doğrudan karşılamaktadır. Örneğin, Türkçedeki /b/, /t/, /c/, /d/, /r/, /z/, /s/, /f/, /k/ (ince), /l/, /m/, /n/, /h/, /v/ ve /y/ sesleri Arap alfabesinde bulunan karşılıklarıyla yazılabilmektedir. Ancak, Türkçede bulunan /ç/, /ş/, /j/, /p/, /ğ/, /ö/, /ü/, /ı/ ve nazal /n/ gibi sesler Arap alfabesinde doğrudan karşılanmamıştır. Bu nedenle Eski Türkçe döneminde Arap alfabesinin Türkçeye uyarlanması sürecinde çeşitli ıslahlar yapılmıştır. Özellikle Farslar tarafından geliştirilen ve Arap alfabesine eklenen üç yeni harf — /ç/ için چ, /ş/ için ش ve /j/ için ج — Türkler tarafından aynen benimsenmiştir (Demir & Yücel, 2009, s. 135). Türkçedeki /p/ sesi için ise Arap harfi پ’ye üç nokta olacak şekilde eklenerek پ harfi türetilmiştir. Ayrıca, nazal /n/ sesi kef (ك) harfiyle ifade edilerek Arap alfabesinde Türkçeye özgü ilk reform gerçekleştirilmiştir (Ercilasun, 2004, s. 61). Ünlülerin yazımı ise genellikle harekelerle (elif, vav, ye gibi harfler aracılığıyla) ya da bağlamdan çıkarılan anlama sağlanmış, bu nedenle ünlü harflerin çoğu yazıda yer almamıştır. Bu düzenlemeler, Arap alfabesinin Türkçenin ses

sistemine uyarlanma sürecinde karşılaşılan güçlüklerin aşılması için geliştirilmiştir (Korkmaz, 2003, s. 118).

4. Kiril Alfabeti

Kiril alfabeti, 9. yüzyılda Bizanslı misyonerler Aziz Kiril (Cyril) ve Aziz Methodius tarafından Slav halkları arasında Hristiyanlığı yaymak amacıyla geliştirilen Glagolitik alfabe temel alınarak oluşturulmuştur. Glagolitik alfabe daha sonra sadeleştirilerek bugünkü Kiril alfabetine dönüşmüştür (Stankiewicz, 1984, s.123). İlk olarak Eski Kilise Slavcasının yazımında kullanılan bu alfabe, Doğu Ortodoks kilisesine mensup toplumlarda yaygınlaşmıştır.

Kiril alfabeti, özellikle Bulgaristan, Sırbistan ve Rusya'da kullanılmış; 1700'lü yıllarda Rus Çarı I. Petro'nun reformlarıyla Latin karakterlerine benzetilerek modernleştirilmiştir (Halle, 1959, s. 87). Bu alfabe Sovyetler Birliği'nin kurulmasından sonra, Sovyet yönetiminin kültürel asimilasyon politikalarının aracı olarak Orta Asya ve Kafkasya'daki birçok halk arasında da yaygınlaştırılmıştır.

Kiril Alfabetinin Türk Dünyasındaki Yeri

Sovyetler Birliği döneminde Orta Asya'daki Türk halklarına önce Latin, sonra da Kiril alfabeti benimsetilmiştir. Bu geçişler ideolojik olduğu kadar pratik amaçlar da taşımıştır. Amaç, halkların Arap ve İslam kültüründen uzaklaştırılması ve merkezi Sovyet kontrolünün sağlanmasıydı (Landau & Kellner-Heinkele, 2001, s.201). 1940'lı yıllardan itibaren Kazak, Kırgız, Türkmen, Tacik ve Özbek Türkleri Kiril alfabeti kullanmaya başlamıştır.

Bu süreçte dil reformları yapılmış, Kiril alfabetiyle yazılmış ders kitapları, gazeteler ve edebi eserlerle dilin yeni biçimi halk arasında benimsetilmiştir. Ancak bu değişim, alfabe geçişinin ötesinde, kültürel kopuşları da beraberinde getirmiştir. Özellikle dini metinlerin eski Arap alfabetiyle yazılmış olması nedeniyle, halkın klasik metinlere ulaşması zorlaşmıştır (Fierman, 1991, s.73).

Bugün ise birçok Türk Cumhuriyeti bağımsızlıklarını kazandıktan sonra Latin alfabetine geçme kararı almışlardır. Kazakistan bu geçişi aşamalı olarak gerçekleştirmektedir. Ancak hâlen Kırgızistan ve Tacikistan gibi ülkelerde Kiril alfabeti kullanılmaktadır.

Kiril alfabeti, Slav dilleri için geliştirilen bir yazı sistemiyle, 20. yüzyılda Sovyetler Birliği'nin etkisiyle pek çok Türk topluluğu tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Başta Kazak, Kırgız, Özbek ve Tatar Türkleri olmak üzere Orta Asya'daki birçok Türk halkı, Sovyet politikaları doğrultusunda Kiril alfabetine geçiş yapmıştır. Bu alfabenin kullanımı, siyasi bir zorunluluk sonucu gelişmiş olmakla birlikte, bazı pratik yönlerden dolayı da işlevsel olmuştur (Zürcher, 2004, s. 231; Grenoble, 2003, s. 18).

Kiril alfabetinin olumlu yönlerinden biri, Türkçedeki birçok sesi karşılayabilecek harf çeşitliliğine sahip olmasıdır. Sovyetler, alfabenin Türk dillerine uyarlanması sırasında bazı özel harfler geliştirilerek harf-ses uyumunu artırmaya çalışmıştır. Bu sayede, Latin ya da Arap alfabetinde karşılığı olmayan bazı Türkçe sesler, Kiril sisteminde harflere kavuşmuştur (Grenoble, 2003, s. 44; Csato & Johanson, 1998, s. 129). Ayrıca eğitim ve medya gibi alanlarda alfabenin yaygın biçimde kullanılması, bu yazı sisteminin kısa sürede toplum genelinde benimsenmesini sağlamıştır (Zürcher, 2004, s. 234).

Kiril alfabetinin kullanımı çeşitli olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir. Öncelikle bu alfabe, Türk halklarının kültürel bağımsızlığı açısından sorunlu bir simge hâline gelmiştir. Zira Kiril harflerinin benimsenmesi, Ruslaştırma politikalarının bir parçası olarak değerlendirilmiş ve yerel dil, kültür ve kimlik üzerinde baskı unsuru olmuştur (Csato & Johanson, 1998, s. 133).

Ayrıca bu alfabenin kullanılması, Türkiye'deki Türk topluluklarıyla olan iletişim ve kültürel bağların zayıflamasına yol açmıştır; çünkü Türkiye'de Latin alfabesi kullanılırken, Sovyet etkisindeki Türk toplulukları Kiril alfabesiyle okur-yazar olmuştur. Bir diğer olumsuz durum ise, Kiril alfabesinin bazı Türk dillerindeki ses özelliklerini tam olarak yansıtmakta yetersiz kalmasıdır. Uyarlanmış özel harfler olsa da, bazı fonemler ya ihmal edilmiş ya da yaklaşık seslerle ifade edilmiştir. Ayrıca bu alfabenin öğrenimi, Türkçenin doğal yapısından uzak biçimde olduğu için dilin yapaylaşmasına neden olmuştur (Csato & Johanson, 1998, s. 133; Grenoble, 2003, s. 57).

Kiril Alfabesinin Yapısı ve Özellikleri

Kiril alfabesi, orijinalinde 43 harften oluşmakla birlikte, farklı diller için uyarlanmış varyantlarında harf sayısı değişiklik göstermektedir. Örneğin Rusçada 33 harf bulunurken, diğer Slav ve Türk dillerinde bu sayı farklılık gösterebilir (Daniels & Bright, 1996, s. 123). Alfabe soldan sağa yazılır ve hem küçük hem büyük harf içerir. Seslerin çoğu fonetik olarak karşılık bulur; bu da yazılış ile söyleniş arasında yüksek bir uyum sağlar.

Tablo 1. Karşılaştırmalı Tablo (Seçili Harflerle)

Harf	Kazak	Kırgız	Özbek	Tatar	Başkurt	Tuva	Hakas
Ә	✓			✓	✓		
Ө	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ү	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ғ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Қ	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Җ				✓			
Һ	✓		✓	✓	✓		
Ӣ			✓				

Kiril alfabesinin oluşturulmasında Yunan onsiyallerinin etkisinin de olduğu varsayılmaktadır. Karşılığı bulunmayan harfler ise Glagolitik alfabeden alınarak değişime uğramıştır. Alfabenin aralarındaki benzerlik bu durumlardan kaynaklanabilir. Yunan alfabesinden 24 harf Kiril alfabesine geçmiş ve diğer Slav seslerini karşılamak için eklenen 19 harfle birlikte 43 harfe ulaşmıştır. Kimi kaynaklarda 46 harfe ulaştığı belirtilmektedir. “Glagolitik alfabede olduğu gibi her harfin sırası, ismi ve sayı değeri bulunmaktadır” (Ozar, 2021, s. 43-44).

Alfabeden “w̄, ω, ξ, ψ” harfleri çıkarılır ve harflerin sayısı 38'e düşer. Alfabeye “э, я, й” harfleri eklenir. Kiril harfleri Batı modellerine uygun bir hâle getirilir ve okunabilirliği artırılır. Noktalama işaretleri ve vurgu kuralları yeniden belirlenir. Kiril alfabesindeki rakamlar yerine Arap rakamları benimsenir (Serdar, 2023, s. 1371).

Kiril alfabesi fonetik açıdan esnek bir sistem sunar. Bu sayede Türk dillerinin fonetik ihtiyaçlarına uyarlanabilir hâle getirilmiş ve Kazakça, Kırgızca, Özbekçe gibi Türk lehçelerinde özel sesleri karşılayan ek harfler geliştirilmiştir (Cyrillisation in the Soviet Union, n.d., para. 3).

Kiril alfabesi, Arap alfabesine kıyasla daha mekanik ve biçimsel bir yazı sistemidir. Görsel estetikten çok ses temsiline odaklanmıştır. Bu yönüyle resmi belgeler ve bilimsel yazım açısından oldukça uygun bir yapıya sahiptir (Demir, 2009, ss. 117-119).

5. Latin Alfabeti

Latin alfabeti, bugün dünyada en yaygın kullanılan yazı sistemidir. Kökeni Antik Roma'ya dayanan bu alfabe, yüzyıllar içerisinde Avrupa başta olmak üzere Amerika, Afrika ve Asya'nın birçok bölgesinde benimsenmiştir. Özellikle sömürgecilik, dinî misyonerlik ve küreselleşme süreçleri, Latin alfabetinin etkisini artırmıştır (Daniels & Bright, 1996, s.12). Türk dünyasında ise 20. yüzyıl başlarından itibaren bu alfabenin etkisi artmış; Türkiye'nin 1928'de Latin alfabetine geçişi, okur-yazar oranının hızlı bir şekilde artırmıştır.

Alfabe tartışmaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde artık aralıksız tartışılan konular arasında yer almıştır. 1923 yılından sonra Maarif Vekâletinin bütçesinin görüşüldüğü 25 Şubat 1924 (1340) tarihinde Meclisin 111. içtımında TBMM'de Bütçe Kanunu Tasarısı görüşülürken söz alan İzmir mebusu Şükrü Saraçoğlu, Arap alfabetinin Türkçe için yetersiz olduğu ve ülkedeki okuma yazma oranındaki düşüklüğün baş nedeninin Arap alfabeti olduğunu ifade etmiştir. 1925 yılı alfabe tartışmaları bakımından biraz sönük geçse de aslında önemli devrimlerin yapıldığı yıl olmuştur. Bu yıl tekke ve zaviyeler kapatılmış, kıyafet devrimi, yeni takvim ve saatin kullanılmasına ilişkin kanunlar da çıkarılmıştır. Ayrıca 4 Mart 1925'te çıkarılan Takrir-i Sükûn Kanunu harf inkılâbı için uygun ortamın doğmasına önemli katkılarda bulunmuştur. Mustafa Kemal inkılâpların uygulamaya koyulması sürecinde bu kanundan yararlandıklarını ifade etmiştir. İsmet Paşa da Takriri Sükûn Kanunu'nun yürürlükte olduğu dönemde Türk harflerinin sükûnet içinde kabul edildiğini ifade etmiştir (Tunçay, 1989, s. 204; Koçak, 1996, s. 312).

Alfabe tartışmaları sadece cumhuriyet döneminde gündeme gelen bir konu olmayıp, Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılın ortalarından itibaren aydınların üzerinde düşündüğü ve çeşitli mahfillerde gündeme getirilen bir konu olmuştur. Dönemin aydınları her ne kadar mevcut alfabede bazı kolaylaştırıcı yazım reformları talep etseler de, Enver Paşa gibi bürokratlar yazımın temel kurallarını da içine alan bazı teklif ve uygulamaları hayata geçirmeye çalışmışlardır (Ulu, 2014, s. 278).

Latin Alfabetinin Yapısı ve Özellikleri

Latin alfabeti, günümüzde farklı diller için uyarlanmış birçok versiyona sahiptir. Standart biçimiyle 26 harf içerir. Harfler ses temelli olup, yazım ve okuma arasındaki ilişki dilden dile değişiklik gösterir. Örneğin İngilizcede yazım kuralları oldukça karmaşıkken, Türkçede Latin alfabeti fonetik yapıya uygun olarak düzenlenmiştir (Lewis, 2002, s. 89).

Latin alfabeti soldan sağa yazılır ve hem büyük hem küçük harf içerir. El yazısı ve baskı karakterleri arasında biçimsel farklılıklar bulunur. Aynı harfin farklı fonemleri temsil edebilmesi, alfabenin esnek yapısının bir göstergesidir. Ayrıca, farklı dillerin ses yapılarına uyum sağlamak için diakritik işaretler (şapka, aksan, umlaut vb.) geliştirilmiştir (Coulmas, 2003, s. 103).

Latin alfabeti ile birlikte Türk yazı tarihindeki köklü değişimlerden biri yaşanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 1928 yılında gerçekleştirdiği Harf İnkılabı ile Arap alfabeti bırakılmış, yerine Latin alfabeti esaslı yeni Türk harfleri kabul edilmiştir. Bu değişim sadece yazı olarak değil kültürel, sosyal ve ekonomik olarak Türk toplumunu etkilemiştir.

Olumlu durum arasında, bilimsel ve teknik terimlerin yazımı ve aktarımında kolaylık sağlamasıdır Latin alfabetinin en büyük avantajlarından biri, Türkçenin ses yapısına uygun olarak sadeleştirilmiş bir biçimde tasarlanmış olmasıdır. Yeni alfabe, her ses için bir harf ilkesine dayandığı için, okuma ve yazma öğrenimini kolaylaştırmıştır. Ayrıca bu sistem sayesinde yazılı dil ile konuşma dili arasındaki uçurum büyük ölçüde kapanmıştır (Korkmaz,

2003, s. 215). Bu durum, kısa sürede okuryazarlık oranlarının artmasına ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkı sağlamıştır (Aksan, 2000, s. 92). Latin alfabesiyle basılan ders kitapları, gazeteler ve resmi belgeler sayesinde bilgiye erişim daha geniş kitlelere ulaşmıştır. Bir diğer önemli konu ise batı kaynaklı terminolojiyle doğrudan uyumlu olması, akademik ve teknolojik gelişmelere ayak uydurmayı kolaylaştırmıştır (Lewis, 1999, s. 143). Aynı zamanda Latin alfabesi, uluslararası iletişimde Türkçenin görünürlüğünü ve erişilebilirliğini artırmıştır. Ancak Latin alfabesinin bazı sınırlamaları da bulunmaktadır. Öncelikle bu değişim, önceki yazılı kültür mirasının büyük ölçüde yeni nesiller tarafından okunamaz hâle gelmesine yol açmıştır. Arap alfabesiyle yazılmış eski edebi, dini ve tarihi metinler, yeni alfabe ile yetişen bireyler için erişilmesi zor kaynaklar hâline gelmiştir. Bu durum, geçmişle bağın zayıflaması anlamında kültürel bir kopuş yaratmıştır (Ercilasun, 2004, s. 87). Bir diğer olumsuz durum, Latin alfabesinin Türkçedeki bazı sesleri tam olarak yansıtamaması ya da sınırlı sembollerle ifade etmesidir. Örneğin “ğ” harfinin ses değeri tam belirgin değildir ve çoğu zaman sessiz gibi işlev görür. Ayrıca bazı ünlü ve ünsüz seslerin vurgularını doğru biçimde aktarmada da yetersizlik yaşanabilir (Aksan, 2000, s. 94).

SONUÇ

Türk dili, tarih boyunca çok çeşitli coğrafyalarda, farklı siyasi ve kültürel koşullar altında gelişmiş; bu durum, yazı sistemlerinin de zaman içinde değişmesine neden olmuştur. Türkler, sırasıyla Köktürk, Uygur, Arap, Kiril ve Latin alfabelerini kullanmış ve her biri, dönemine özgü gerekçelerle kabul edilmiştir. Bu alfabelerin her biri, hem avantajları hem de sınırlılıklarıyla Türk dilinin gelişiminde belirleyici rol oynamıştır.

Köktürk alfabesi, Türklerin bilinen ilk millî yazı sistemidir. Taş üzerine yazılmaya elverişli, sade ve ses temelli bir sistemdir. Her ne kadar incelik- kalınlık uyumuna göre ve ses temelli bir yapısı olsa da yalnızca anıtsal yazıtlar ve resmi metinlerde kullanılması, siyasi ve coğrafi nedenler ve kâğıda yazımının uygun olmaması yazılı kültürün halk tabanına yayılmasını sınırlamıştır. Uygur alfabesi, yazı materyali olarak kâğıdın kullanılmaya başlanmasıyla birlikte daha işlevsel hâle gelmiştir. Uygurlar, dini, hukuki ve ticari metinlerde bu alfabe yaygınlaştırmışlardır fakat alfabe bazı sesleri tam yansıtamamıştır ve harf biçimlerinin değişkenliği de öğrenimi zorlaştırmıştır. Arap alfabesi, İslamiyet'in kabulüyle birlikte Türkler arasında yaygınlaşmıştır. Dini metinlerle olan güçlü bağları sayesinde yüzyıllar boyunca kültürel hayatı şekillendirmiştir. Ancak Türkçeye özgü bazı seslerin karşılığı bu alfabede bulunmadığı için yazı-dil uyumu zayıflamış, okuryazarlık zorlaşmıştır. Kiril alfabesi, Sovyetler Birliği'nin politikaları doğrultusunda Türk topluluklarına dayatılmıştır. Teknik olarak bazı Türk dillerine uyarlanmış olsa da, kültürel asimilasyon amacıyla kullanılmış ve Türk halklarının birbirleriyle olan bağlarını zayıflatmıştır. Yerel kimlik üzerinde baskı oluşturması nedeniyle tepkiyle karşılanmıştır. Latin alfabesi ise, özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nde modernleşme ve okuryazarlığın yaygınlaştırılması amacıyla benimsenmiştir. Türkçeye fonetik açıdan en uygun alfabelerden biri olarak kabul edilir. Ancak eski yazılı mirasa ulaşım zorlaşmış, bu da kültürel süreklilik açısından sorunlara neden olmuştur. Genel olarak değerlendirdiğimizde Türklerin kullanmış olduğu yazı sistemlerinin kullanılabilirliği pek çok ölçüte bağlı olmuştur. Siyasi ve sosyal nedenler haricinde kullanılan çoğu alfabenin sesleri tam yansıtamaması kullanımı zorlaştırmıştır.

KAYNAKÇA

- Aksan, D. (2000). *Türkçenin sözoarlığı*. Ankara.
- Abboud, P. F., & McCarus, E. N. (1983). *Elementary modern standard Arabic*. Cambridge University Press.
- Blair, S. (2006). *Islamic calligraphy*. Edinburgh University Press.
- Clauson, G. (2002). *An etymological dictionary of pre-thirteenth-century Turkish*. Oxford University Press.
- Coulmans, F. (2003). *Writing systems: an introduction to their linguistic analysis*. Cambridge University Press.
- Csato, E. A., & Johanson, L. (1998). *The Turkic languages*. Routledge.
- Daniels, P. T., & Bright, W. (Eds.) (1996). *The world's writing systems*. Oxford University Press.
- Eraslan, K. (2023). *Eski Uygur Türkçesinin grameri*. Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Ercilasun, A. B. (2004). *Köktürkçe*. Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Ergin, M. (2006). *Orhun abideleri*. Boğaziçi Yayınları.
- Fierman, W. (1991). *Language planning and national development: The Uzbek experience*. Mouton de Gruyter.
- Gabain, A. von (1941) *Alttürkische grammatik*. Leipzig.
- Grenoble, L. A. (2003). *Language policy in the Soviet Union*. Kluwer Academic Publishers.
- Halle, M. (1959). The sound pattern of Russian: A linguistic and acoustical investigation. Mouton de Gruyter.
- Healeys, J. F. (2012). *The early Alphabet*. University of California Press.
- İmer, K. (1998). *Türkçede yazı sistemleri*. Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Koçak, C. (1996). *Türkiye'de milli şef dönemi (1938–1945)*. İletişim Yayınları
- Korkmaz, Z. (2003). *Türk dili üzerine araştırmalar*. Akçağ Yayınları.
- Landau, J. M., & Kellner-Heinkele, B. (2001). *Politics of language in the Ex-Soviet Muslim states*. Hurst.
- Lewis, G. (2002). *The Turkish language reform: a catastrophic success*. Oxford University Press.
- Ozar, B. (2021). *Tarihsel süreç içinde Bulgar dilinin gelişimi*. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
- Rona-Tas, A. (1991). *Hungarians and Europe in the early Middle ages: An introduction to early Hungarian history*. Central European University Press.
- Serdar, İ. (2023). 18. yüzyıl Rusya'sında reform hareketleri ekseninde dil reformu. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, 37, 1365-1376.
- Stankiewich, E. (1984). *The Slavic languages: Unity in Diversity*. Mouton.
- Tekin, T. (1995). *Orhon yazıtları*. Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Tekin, T. (2003). *Eski Türk yazı dilleri*. Simurg Yayınları.
- Tekin, T. (1995). *Eski Türk yazıtları*. Türk Dil Kurumu Yayınları

- Tekin, T. (1997). *Tarih boyunca Türkçenin yazımı*. Simurg.
- Tunçay, M. (1989). *Türkiye Cumhuriyeti'nde tek parti yönetimi'nin kurulması (1923–1931)*. Cem Yayınevi.
- Ulu, C. (2014). Osmanlıda alfabe tartışmaları ve Latin alfabesinin kabulü sürecinde Mustafa Kemal'in çıktığı yurt gezileri: Tekirdağ örneği. *Ankara Üniversitesi Tarih Araştırmaları Dergisi*, 55, 277–303.
- User, H. Ş. (2006). *Başlangıcından günümüze Türk yazı sistemleri*. Akçağ Yayınları.
- Versteegh, K. (2001). *The Arabic language*. Edinburgh University Press.
- Vikipedi (2025). *Arap alfabesi*. https://tr.wikipedia.org/wiki/Arap_alfabesi
- Zieme, P. (2014). Buddhism among the Turks. *Studies on the Inner Asian Languages*, 29(1), 123–142.
- Zürcher, E. J. (2004). *Modernleşen Türkiye'nin tarihi* (3. bs., F. Işık, Çev.). İletişim Yayınları.
-

Hakem Değerlendirmesi

Dış bağımsız

Yazar Katkısı

Makalenin tüm aşamaları sorumlu yazar tarafından yazılmıştır.

Veri Seti Erişimi

Mevcut çalışma sırasında kullanılan ve/veya analiz edilen veri setleri, makul bir talep üzerine sorumlu yazardan temin edilebilir.

Finansal Destek

Sorumlu yazar, bu çalışmanın herhangi bir finansal destek almadığını beyan etmiştir.

Çıkar Çatışması

Sorumlu yazar herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir.

Bilgilendirilmiş Onam

Bu makale, insan katılımcılarla yapılan herhangi bir süreç içermemektedir. Bu yüzden etik kurul izni alınmasına gerek yoktur.

Bilgilendirme

Bu makalede araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur.

Yazışmalar ve materyal talepleri ile ilgili konular için sorumlu yazarla iletişim kurulmalıdır.

Tüm yazarlar, makalenin yayınlanmış versiyonunu okumuş ve kabul etmiştir.

Peer-review

Externally peer-reviewed.

Author Contributions

All stages of this article were written by corresponding author.

Data Availability Statement

The data sets used and/or analyzed during the current study are available from the corresponding author upon reasonable request.

Funding

The author declared that this study has received no financial support.

Conflict of Interest

The corresponding author has no conflict of interest to declare.

Informed consent

This article does not contain any studies with human participants performed by any of the authors.

Ethical Approval

Acknowledgement

Research and publication ethics were followed in this article.

Correspondence and requests for materials should be addressed to Corresponding Author.

All authors have read and accepted the published version of the manuscript.

Disclaimer/Publisher's Note: The statements, opinions, and data presented in all publications are solely those of the individual authors and contributors and do not reflect the views of Journal of Education Language and Literature (EDE) or its editors. EDE and its editors disclaim any responsibility for harm or damage to individuals or property arising from the ideas, methods, instructions, or products mentioned in the content.